

INFÂNCIA VIVA: O VALOR DO BRINCAR NA NATUREZA

 DOI: 10.5281/zenodo.17165762

Josina Alves Martins Leite

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
josinaleitero@gmail.com*

Sebastiana Felix da Cruz Freitas

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
sebastianafelixdacruz@hotmail.com*

Vilma de Araújo Pereira

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
vilma_roo1967@hotmail.com*

Luciana Américo dos Santos

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação, Itálico,
luciana805080@gmail.com*

Gisele Mendes dos Santos

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
giselemendes626@gmail.com*

Andreia Dias Neto

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
andreiadias.neto@gmail.com*

RESUMO

O texto discute a importância do contato das crianças com a natureza em contraponto ao crescente uso de tecnologias e à realidade de espaços escolares fechados. Propõe o desemparedamento, conceito de Léa Tiriba, que sugere sair dos espaços limitados pelas quatro paredes e buscar experiências ao ar livre, onde as crianças possam vivenciar, explorar e aprender com o ambiente natural. Autores como Gandhi Piorski,

Richard Louv, Willms, e Ferreira Santos & Almeida são citados para reforçar a ideia de que a natureza estimula a imaginação, a sensibilidade, o corpo, e as emoções das crianças. O brincar com elementos naturais – água, terra, ar e fogo – é visto como essencial para o desenvolvimento integral da infância. As autoras, educadoras com experiência na Educação Infantil em Rondonópolis (MT), relatam avanços nas estruturas escolares e formações pedagógicas, mas também apontam limitações no uso dos espaços ao ar livre, como o calor intenso, a falta de sombra, a burocracia e o medo de acidentes. As experiências com a natureza, embora existentes, ainda são esporádicas e pouco integradas à rotina escolar. Por fim, o texto defende que é preciso repensar práticas pedagógicas, abrir-se ao imprevisível, vencer inseguranças e retomar o protagonismo da criança em conexão com a natureza. Isso exige sensibilidade, coragem e compromisso do educador com uma educação mais viva, afetiva e libertadora.

Palavras-chave: Crianças. Natureza. Brincar

INTRODUÇÃO

Em um mundo cada vez mais conectado à tecnologia e desconectado do ambiente natural, cresce a preocupação com o distanciamento das crianças da natureza e suas consequências para o desenvolvimento físico, emocional e social. As instituições de Educação Infantil, muitas vezes limitadas a espaços fechados, acabam por restringir o contato das crianças com o mundo natural, privando-as de vivências fundamentais para a formação integral.

Diante desse cenário, surge a proposta do desemparedamento, que defende a valorização do brincar ao ar livre e o resgate da relação direta com os elementos da natureza. Este texto propõe uma reflexão sobre como repensar as práticas pedagógicas, romper com os muros simbólicos e físicos da escola, e possibilitar às crianças experiências vivas, sensoriais e significativas junto à natureza.

Nesta perspectiva, encontramos, em Tiriba (2018) apontamentos referentes ao desemparedamento das crianças, uma maneira alternativa de abordar os espaços naturais e um contato mais próximo da natureza. Já Gandhi Piorski (2016), nos propõe observar as crianças, sua fértil imaginação ao brincar, e suas produções naturais, usando os recursos disponíveis no meio ambiente. Com Louv (2018), refletimos sobre o poder de transformação da natureza para a vida das crianças. E Marcos Ferreira Santos e Rogério de Almeida (2011), nos propõem a observar os corpos que se dialogam e se encontram numa mesma vivência. Willms (2020), ao

abordar a educação de sensibilidade, aponta a sutileza da criança que não se sujeita a se prender no tempo e ousa criar linhas de fuga para bem viver livremente.

A criança desvendando os espaços abertos

No contexto atual, onde o contato com a tecnologia está mais amplo e de fácil acesso, a escola encontra-se no desafio de propiciar às crianças condições de convivência com a natureza, visto que, os aparelhos eletrônicos têm despertado o interesse das crianças e adultos, e roubado parte do tempo que precisamos para reconectar nossas energias.

Dessa forma, e entre essas discussões, despertamos para um olhar mais aguçado sobre as necessidades das crianças de estarem em contato com a natureza. Ficamos mais sensíveis ao fazer pedagógico desse professor, que também merece estar nessa natureza, vivenciando de igual para igual a emoção de estar ao ar livre e de descobrir maneiras novas de ensinar e de aprender.

E por falar em aprendizagens, ousamos pensar um espaço de educação infantil desemparedado que priorize às crianças experiências simples, acessíveis e também inusitadas como: andar sobre um chão batido, com poeira, areia, folhas secas, pedras, lamas; conhecer um terreno baldio cheio de obstáculos, uma casa abandonada, uma cabana; escalar uma árvore e descer dela, observar a água da chuva e a correnteza de um rio, ter o contato com plantas com flores e espinhos e observar o seu crescimento; observar o voo de um pássaro; coisas tão simples e que estão ficando distantes da realidade de nossas crianças, principalmente as da zona urbana. Desemparedar, na concepção de Léa Tiriba, é portanto, sair do espaço fechado das quatro paredes para as infinitas descobertas dos espaços e ambientes fora, na natureza.

Marcos Ferreira Santos e Rogério de Almeida (2011) propõem que a vivência de uma experiência, em que dois seres se encontram, para além do diálogo verbal, é um encontro de corpos que dialogam numa mesma vivência. Os autores descrevem quão ricos são os momentos de aprendizagem, tanto para o aprendente, quanto para o mediador. Neste experimento mais importante que saborear a experiência é se arriscar ao imprevisto da experimentação. Corroboramos com Willms (2020, p. 10) quando afirma “que o educador se torne um mestre iniciador de novos mestres até

pelo exercício de se propor a aprender com as crianças a não controlar tanto todos os tempos e espaços das unidades escolares. ”

Nesta perspectiva, mais uma vez validamos o importante papel do educador para o aprendente que busca conhecer o mundo que o cerca.

Os quatro elementos habitam a imaginação, são um código de expressão da vida imaginária. Imaginar pelo fogo é criar imagens e narrativas quentes, calóricas, agitadas, guerreiras, apaixonadas, acolhedoras (...). Imaginar pela água faz vicejar uma corporeidade fluida, entregue, emocional, saudosa e até melancólica, cheia de sentimentos, lacrimosa pela alegria ou pela saudade. Imaginar pelo ar é construir uma materialidade das levezas, da suspensão, dos voos (...). Imaginar pela terra é fazer coisinhas enraizadas no mundo, na vida social, no interior das formas, (...) numa busca pela estrutura da natureza (PIORSKI, 2016, p.19)

Em sua pesquisa, Piorski investiga a imaginação do brincar por meio de suas produções naturais, usando os recursos disponíveis no meio ambiente, e detecta, no brincar telúrico, a linguagem, a corporeidade, a materialidade e até mesmo a sonoridade, tudo junto e misturado nesse inconsciente natural que instala moradia na imaginação da criança.

Lea Tiriba (2018), na mesma sintonia que Gandhi (2016), propõe que nós adultos devemos oferecer para as crianças espaços “de exercícios da alegria”, espaços esses que proporcionem o contato com o sol, com a água, com a terra, com a chuva, com o vento, fora dos centros urbanos. A partir dessa premissa ela criou o termo “emparedar”, designando a ação de manter as crianças, em especial as das Instituições de Educação Infantil, entre paredes, nas salas de referências, refeitórios, dormitórios entre outros, sem o contato direto com a natureza.

A autora, que também é professora, tem uma visão privilegiada da educação pois atuou em vários espaços, tanto na rede pública, particular, comunitária e na universidade, na cidade e até mesmo no campo, afirma que constatou, em suas pesquisas que, a vida no cotidiano das instituições não se constitui como tempo e lugar de alegria e de potência. Percebeu também que havia uma degradação das condições sociais do planeta, bem como a falta de atenção das instituições sobre as necessidades e os desejos das crianças, nos espaços de Educação Infantil.

Para relatar um pouco sobre essas experiências vivenciadas, por nós, nos espaços de educação infantil, do município, precisamos situar o leitor sobre qual o nosso lugar de fala. Para tanto, Renata é professora e esteve coordenadora por cinco

anos em uma escola do município de Rondonópolis que atende a Educação Infantil. Eu, Paola, sou professora, estive como diretora por dois anos e gerente do Departamento de Gestão da Educação infantil do Município, também por dois anos.

Isso posto, podemos afirmar que nosso olhar para a educação se expandiu e pudemos enxergar, desse lugar privilegiado, alguns progressos, algumas vitórias, alegrias. Mas, em contrapartida, vivenciamos também, junto dos professores da educação, (dis)sabores, tristezas, angústias, medos, inseguranças e peleja por uma educação de qualidade, que coloque a criança como protagonista de fato e de direito.

Como conhecemos bem de perto a realidade das unidades de educação infantil, podemos dizer que, quanto à estrutura dos espaços educativos, tivemos muitos avanços, e que há, sim, um investimento em formação continuada, o que dá suporte ao fazer pedagógico. É importante ressaltar que, as unidades também investem em materiais pedagógicos de qualidade.

Quanto às experiências ao ar livre, elas acontecem. Mas, tudo em doses pequenas e em dias alternados, que são estipulados pelos “cronogramas de pátio”. Por que? Será que estes educadores não conhecem o bem que faz às crianças as experiências ao ar livre?

Pois bem, as experiências ao ar livre acontecem em conta gotas por outras situações que se misturam no cotidiano do fazer do professor, tais como: espaços pequenos que não comportam todas as crianças ao mesmo tempo; medo ou insegurança de que as crianças se machuquem (não misturam as faixas etárias).

Para além disso, Mato Grosso tem uma temperatura muito alta, que impossibilita aos professores tirarem as crianças do ar-condicionado, permanecendo então, mais tempo emparedadas. Ainda sobre os espaços oferecidos, temos poucos espaços com sombra, poucas árvores.

Já as saídas para áreas verdes, acontecem. Porém, são planejadas apenas em dias de comemoração, uma ou duas vezes por ano. E, para além de todas essas situações, ainda temos que cumprir todas as incumbências burocráticas que a nossa profissão exige.

E de quem é a responsabilidade, então? Nossas crianças serão privadas por mais quantos anos desse contato com a natureza? Já que as famílias estão ocupadas com o trabalho e preocupadas em trazer o pão para casa, o que nós educadores podemos fazer para minimizar esse “déficit de natureza” (LOUV, 2018, p. ??).

Pois bem, podemos começar saindo das quatro paredes e procurando espaços ao ar livre, negociar esses espaços, sair para dar uma volta ao redor do quarteira da escola, nalgumas quadras do próprio bairro, conhecer a rua da escola, os vizinhos, quem sabe uma praça. Para encantar-se com a natureza pode-se cultivar plantas e envolver as crianças nos cuidados para com esse ser vivo. Provocá-las para observar e/ou ouvir pássaros e outros animais. O educador pode conversar com a direção e com os pais e propor mais passeios ao ar livre, explorar o parque de areia, propor uma visita à casa de um colega da turma, da professora... são infinitas possibilidades que nós professores conhecemos, mas que ficam em segundo plano, porque dão muito trabalho, porque dá medo e insegurança.

Há possibilidade de que as crianças produzam cultura, fechadas, enclausuradas e emparedadas? Como fica a relação com a natureza? Quando fazemos estes questionamentos, nos incluímos, porque somos educadoras e vivemos as mesmas condições que os outros educadores, mas acreditamos que podemos tentar outras vias, o que não podemos é desanimar, desistir. Trata-se de tomar uma atitude que implica numa mudança de postura: “Portanto, só quem tem sensibilidade desperta e refinada pelo exercício constante da diferença, da pluralidade e da multiplicidade de linguagens é que conseguiria desenvolver essa paixão em sua atitude” (FERREIRA-SANTOS & ALMEIDA, 2011, p. 203). Mesmo porque, não nos tornamos professores por acaso, não é mesmo? E voltar o olhar para a centralidade da natureza na constituição da vida das crianças é uma parte importante da nossa formação de educadores da infância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos desafios enfrentados pelas instituições de Educação Infantil, especialmente nas áreas urbanas, é urgente repensar o modo como a infância tem sido vivida dentro dos espaços escolares. O contato com a natureza não deve ser um privilégio ocasional, mas um direito essencial para o desenvolvimento pleno das crianças. A proposta do desemparedamento não se trata apenas de sair das salas de aula, mas de transformar a maneira como educamos, reconhecendo a natureza como espaço legítimo de aprendizagem, sensibilidade e descoberta.

Cabe aos educadores o papel de mediadores dessas experiências, assumindo uma postura ativa, sensível e criativa frente às limitações do cotidiano. Mesmo diante

das dificuldades estruturais, burocráticas e ambientais, é possível encontrar caminhos viáveis para aproximar as crianças do mundo natural, promovendo vivências que respeitem seu tempo, seus interesses e sua curiosidade.

Mais do que uma mudança de prática, trata-se de uma mudança de olhar: enxergar a natureza não como um “extra”, mas como parte fundamental do currículo e da vida. Reencantar a infância por meio do brincar livre, da imaginação e da experimentação é, antes de tudo, um ato de resistência, cuidado e compromisso com uma educação verdadeiramente humanizadora.

REFERÊNCIAS

BARROS, M. Retrato do artista quando coisa. São Paulo: Record, 1998.

FERREIRA-SANTOS, Marcos; ALMEIDA, Rogério de. Antropolíticas da educação. (Orgs.) São Paulo: Képos, 2011.

FREIRE, Paulo. **A Educação na Cidade**. São Paulo: Cortez, 1991.

LOUV, Richard. **A última criança na natureza: resgatando nossas crianças do transtorno do déficit de natureza**. São Paulo: Aquariana, 2016.

MACHADO, Marina Marcondes. A criança é performer. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 35, n. 2, p. 115-138, maio/ago. 2010.

PIORSKI, Gandhi. As mãos e a criança: a alma e as mãos. Disponível em <https://www.gandhypiorski.com.br/post/as-m%C3%A3os-e-a-crian%C3%A7a-a-alma-e-as-m%C3%A3os> Acesso em 05/09/2022

TIRIBA, Léa. **Desemparedamento da infância**: A escola como lugar de encontro com a natureza. Rio de Janeiro, julho de 2018. 2ª ed.

_____. **Educação Infantil como direito e alegria**: Em busca de pedagogias ecológicas, populares e libertárias. 1ªed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.

WILLMS, Elni Elisa. Educação de sensibilidade: a maestria dos saberes tradicionais. **Revista Da Faculdade De Educação**, 33(1), 177–207. 2020. <https://doi.org/10.30681/21787476.2020.33.177207> Disponível em <https://periodicos.unemat.br/index.php/ppgedu/article/view/4791>. Acesso em 21 ago. 2022.